

UDK 633.853.74**SELECTION OF SESAME CROP IN THE CONDITIONS OF THE
SOUTHERN REGIONS****Supporting doctoral student: Norov Ilhom Chori ogli****Southern Agricultural Scientific Research Institute****Amanova Makhfurat Eshmurodovna****Tashkent State Agrarian University**

Abstract: In the whole world, sesame is grown on an average of 12.82 million hectares (ha). The 7 largest sesame producing countries in the world. There are countries like Sudan, Tanzania, Myanmar, India, China, Mexico and Burma. In 2010, 3.84 million tons of sesame were harvested in the world, in 2016 it was 8 million tons, and in 2025 this indicator is predicted to be 9.5 million tons. According to the received data, in 2009-2020, sesame cultivation decreased by 55%, from 1500 to 663 tons, and the cultivated area decreased by 43%, from 1500 to 849 tons.

Key: sesame, southern region, irrigated area, variety, sample, biological characteristics, yield, oil and protein content.

JANUBIY MINTAQALAR SHAROITIDA KUNJUT EKINI SELEKSIYASI

Tayanch doktorant: Norov Ilhom Chori o'g'li.

Janubiy dexqonchilik ilmiy tadqiqot instituti

Amanova Maxfurat Eshmurodovna.

Toshkent davlat agrar universiteti

Annotatsiya: Butun dunyoda kunjut o'rtacha 12,82 million gektar (ga) maydonda etishtiriladi. Dunyoda eng yirik kunjut ishlab chiqaruvchi 7 ta davlat. Sudan, Tanzaniya, Myanma, Hindiston, Xitoy, Meksikava Birma kabi davlatlar turadi. 2010 yilda dunyoda 3,84 million tonna kunjut yig'ib olingan bo'lsa, 2016

yilda bu 8 million tonnani tashkil etgan, hamda 2025 yilda bu ko'rsatgich 9,5 million tonna bo'lishi bashorat qilinmoqda. Olingan ma'lumotlarga ko'ra 2009–2020-yillarda kunjut etishtirish 55% ga, 1500 t dan 663 t gacha, ekin maydoni esa 43% ga, 1500 ga dan 849 ga kamaydi¹.

Kalit: kunjut, janubiy mintaqa, sug'oriladigan maydon, nav, namuna, biologik xususiyatlari, serhosil, moy va oqsil miqdori.

Аннотация: Во всем мире кунжут выращивают в среднем на 12,82 млн га (га). 7 крупнейших стран-производителей кунжута в мире. Такие страны, как Судан, Танзания, Мьянма, Индия, Китай, Мексика и Бирма стоят. В 2010 году в мире было собрано 3,84 млн тонн кунжута, в 2016 году – 8 млн тонн, а в 2025 году этот показатель прогнозируется на уровне 9,5 млн тонн. Согласно полученным данным, в 2009-2020 годах выращивание кунжута сократилось на 55%, с 1500 до 663 тонн, а посевная площадь уменьшилась на 43%, с 1500 до 849 тонн.

Ключевые слова: Кунжут, южный район, орошаемая площадь, сорт, образец, биологические признаки, урожайность, масличность и содержание белка.

Dunyoda bugungi kunda suv resurslari chegaralanganligi, iqlim o'zgarishi, aholi sonini oshib borishi va oziq ovqat hafsizligi birinchi darajadagi muammoga aylantirdi. Shu sababli har bir qarich erdan unumli foydalanish hamda intensiv usulda mahsulot etishtirishni davrning o'zi taqoza qilmoqda². Shunday ekan ob-havoning noqulay iqlim sharoitiga mos bo'lgan kunjutning nav va boshlang'ich ashyolarini yaratish bugungi kundagi dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Mamlakatimizda aholining qishloq xo'jaligi mahsulotlari, jumladan, ekologik toza o'simlik moyiga bo'lgan ehtiyojini ta'minlash maqsadida moyli

¹ FAOSTAT (Food and Agriculture Organization of the United Nations database). 2022. Available from <http://www.fao.org/faostat/fr/#data/QC> (last consult: 2022/01/11).

²Global_food_demand_and_the_sustainable_intensification_of_agriculture

ekinlar etishtirish bo'yicha izchil choralar ko'rilmoqda. Moyli ekinlarni ko'paytirish aholi farovonligini yuksaltirish va fermer xo'jaliklarining iqtisodiy samaradorligini yanada oshirish imkonini beradi³. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabr "Yog'-moy tarmog'ini jadal rivojlantirish chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ-4484-sonli qarorida Boshqa muqobil yog' olinadigan ekinlar (soya, kungaboqar, kunjut va boshqalar) ekiladigan maydonlarni ko'paytirish va yog'-moy mahsulotlari ishlab chiqarish uchun yog' olinadigan o'simlik urug'ining importi bo'yicha olib kelinishini tashkil etish asosida, jumladan quyidagilarni nazarda tutgan holda o'simlik yog'i va em mahsulotlari ishlab chiqarishning xomashyo bazasini kengaytirish dasturiamal hisoblanadi.

Kunjut urug'ida 48-65 % moy, 16-19 % oqsil, 15,7-17,5 % eriydigan uglevodlar saqlanadi. Sovuq presslashda olingan kunjarasi tarkibida 40 % oqsil, 8 % yog' saqlanadi va u konditerlikda ishlatiladigan un, holva tayyorlashda, shuningdek, chorva mollari uchun konsentrlangan oziqa sifatida foydalaniladi. Issiq presslashda hosil bo'lgan 100 kg kunjarasida 132 o.b. saqlanadi.

Biologik xususiyatlari. Kunjut issiqsevar o'simlik, urug'lari 15-16 °C haroratda una boshlaydi, maysalari qiyg'os unib chiqishi uchun 18-20 °C harorat talab qilinadi. Harorat 23-25 °C bo'lganda ekish- unib chiqish davri qisqaradi. Sovuqqa chidamsiz, maysalari 0,5-1 °C sovuqda nobud bo'ladi. O'sish davrining boshlanishida havo harorati past bo'lsa o'simlik sekin rivojlanadi, sarg'ayadi, nimjon bo'ladi. Shuning uchun kunjut ekishda eng qulay ekish muddatlari tanlanishi kerak. Havo harorati -2 °Cda gullari so'liydi; -3 °Cda voyaga yetgan o'simliklar ham sovuqdan nobud bo'ladi. Kunjutning o'sishi, rivojlanishi uchun eng optimal harorat 25-30 °C. Harorat 12-15 °C dan pasayganda kunjut o'sishdan to'xtaydi. O'suv davrida 2200-2500 °C faol harorat talabqilinadi.

Navlar: Davlat reestriga kirgan "Toshkent-122", "Qora SHaxzoda" va "Sadaf" navlari ekiladi[1].

³<https://www.researchgate.net/publication/51817969>

Bugungi kunda kunjut ekini bo'yicha O'zbekistonda seleksioner olimlar o'z tadqiqotlari davomida kunjutning mahalliy nav va namunalarini yaratishga o'z xissalarini qo'shganlar bular: O'zbekistonda Kunjut bo'yicha M.A. Amanova, A.S. Rustamov, L.R.Allanazarova, M.R. Matkarimova., **D.Y Yormatova** tomonidan bir qancha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan.

Biroq, O'zbekistonning Janubiy mintaqqa iqlim sharoitiga jumladan, sug'oriladigan maydonlarga moslashgan yangi, serhosil, urug'i tarkibida moy va oqsil miqdori yuqori bo'lgan nav va boshlang'ich manbalarini yaratish bo'yicha ilmiy ishlar olib borilmagan.

Kunjut yetishtirish va hosildorlik yuqori mahsuldor va mahalliy sharoitga moslashtirilgan navlarning etishmasligi, ko'saklarning parchalanishiga moyilligi va urug'larning past saqlanishi, biotik va abiotik stresslar, zamonaviy ishlab chiqarish va yig'im-terimdan oldingi va keyingi texnologiyalarning etishmasligi tufayli jiddiy cheklanadi[2].

Yuqoridagi muammolarni inobatga olgan holda Janubiy dexqonchilik ilmiy tadqiqot institutining Qarshi tumanidagi sug'oriladigan tajriba maydonida Kunjut(*Sesamum indicum*) ning kolleksiya ko'chatzoriga 100 ta nav va namunalar ekib o'rganilib hosildorlik yuqori, mahsuldor va mahalliy sharoitga moslashtirilgan navlar yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. M.E.Amanova, A.S.Rustamov, L.R.Allanazarova "Kunjut urug'chiligi va etishtirush agrotexnikasi bo'yicha tavsiyanoma" Toshkent-2018.
2. Teklu, Desavi Hdru, Husayn Shimelis va Seltene Abady. "Susanning genetik yaxshilanishi (*Sesamum indicum* L.): taraqqiyot va dunyo qarash: sharh." *Agronomiya* 12.9 (2022): 2144
3. FAOSTAT (Food and Agriculture Organization of the United Nations database). 2022. Available from <http://www.fao.org/faostat/fr/#data/QC> (last

consult: 2022/01/11).

4 . Global_food_demand_and_the_sustainable_intensification_of_agriculture

5 .https://www.resarchgate.net/publication/51817969_